

SO'Z BOSHI

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, aziz olimlar, ustozlar va mehmonlar!

Ilmiy-nazariy va amaliy anjumanning mazmun-mohiyatiga nazar solar ekanmiz, bir haqiqat ayon bo'ladi: ta'lim sifati – har qanday jamiyat taraqqiyotining tayanchi, til va adabiyot esa shu jamiyat tafakkuri, madaniyati, dunyoqarashining asosi hisoblanadi.

Xalqaro Nordik universitetida tashkil etilgan “Ta'lim sifatini oshirishda tilshunoslik, xorijiy til va adabiyotini o'qitishning zamonaviy metodik yondashuvlari: muammolar, imkoniyatlar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy va amaliy konferensiyasi – tilshunoslik, xorijiy tillar, adabiyot va ularni o'qitish metodikalarini zamonaviy yondashuvlar asosida tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlab, amaliy yechimlar ishlab chiqishdek ustuvor maqsadga xizmat qiladi. Zero, bugun bizdan bilimli emas, balki kreativ fikrlaydigan, tafakkuri global, lekin ildizi milliy avlodni shakllantirish talab etilmoqda.

Til o'rganish – bu shunchaki so'zlarni yod olish emas, bu boshqa madaniyatni anglash, o'z fikrini yetkazish, dunyo bilan muloqot qilish imkonidir. Shu sababli xorijiy til va adabiyotini o'qitishda innovatsion metodlar, kommunikativ yondashuvlar, raqamli ta'lim resurslari muhim ahamiyat kasb etadi.

Konferensiyada tilshunoslikning nazariy va amaliy yo'nalishlari, tarjimashunoslikdagi dolzarb muammolar, jahon adabiyotining o'quv jarayoniga integratsiyasi, innovatsion ta'lim texnologiyalari keng muhokama qilinishi, muloqotlar o'tkazilishi, shubhasiz, ilmiy va amaliy jihatdan sermahsul natija beradi.

Hurmatli ishtirokchilar!

Sizlar bilan birga yangi g'oyalarni ilgari surish, ilg'or tajribalarni o'rtoqlashish, ta'limning sifatli kelajagini birgalikda qurish biz uchun sharaftir. Barchangizga ilmiy izlanishlaringizda muvaffaqiyatlar va amaliy natijalar tilayman!

Sherzod Mustafakulov,
Xalqaro Nordik universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor